

KUSHLI ALKOGOL ISHIMLIKLERINIŇ QURAMI, QÁSIYETLERI, ISLEP SHıGARıW IZBE-IZLIGI HAM INSAN ORGANIZIMINE TASIRI

Perdebaev Amanjol

Berdaq atındađı QMU, Ximiya- texnologiya fakulteti, Azıq-awqat
texnologiyası qanıgeligi studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14175764>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 17-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

alkogol onimlari, spirt, araq, tekila, fermentatciya, ashıw, eksporti, inporti.

ABSTRACT

Uı maqalada spirtli ishimliklerdin islep shıgarıw texnologiyası, onıń quramı, turleri, insan organizimine tasiri ham Ózbekistan Respublikası aymađındađı alkogol onimlerin islep shıgarıwshı karxanalar haqqında maglıwmatlar berilgen

Kúshli spirtli ishimlikler dep, quramında kóp muđdarda etil spirti bolđan ishimliklerge ayıladı. Olarđa spirt, araq ónimlari, júzim vinolari, konyak, rom, viski sıyaqlı ishimliklerdi kirgiziw múmkin. Olardıń hár biri hár túrlı shiyki zatlardan ózine tán texnologiyalıq processler tiykarında islep shıgarıladı.

Araq quramında 40 tan 56% ge shekem spirti bar, kúshli spirtli ishimlik. Araq tazalanđan etil spirti hám jumsartılınđan suwdıń qospasın aktivlestirilgen kómir menen islew berip, arawlı filtrlerden ótkerilip tazalanđan ónim bolıp tabıladı. Aralaspanı aktivlestirilgen kómir arqalı filtrlewdiń maqseti, onı qayta ishengende spirt quramındađı bir qansha zıyanlı bolđan sivush maylarınıń 30—47 % hám asetaldegidlerdiń 10—17% filtrde uslanıp qalınadı. Araqtıń geypara túrlerin islep shıgarıwda olardıń dámin jaqsılaw ushın qant, limon kislotası, soda, sirke kislotasınıń natriylı duzi sıyaqlı qosımsha shiyki zatlar isletiliwi múmkin. Isletilingen shiyki onimlerge hám tazalanđanlıq dárejesine qaray rektifikat-spirttiń tómendegi túrleri tayarlab shıgarıladı : ekstra—96, 5% g; joqarı dárejede taza—96, 2 hám 1-túr taza—96 %.

Qarataw aradıń tariyxı jigirma bes jıldan kóbirek waqıtqa iye. Araq dástúrler boyınsha islenip, joqarı sapa sáwlelengen. Araqlardı islep shıgarıwda boyan tamirlari paydalanıp arawlı texnologiyalar boyınsha tayarlanadı, bunıń nátiyjesinde ol ayrıqsha dámge iye boladı. Qarataw aradıń organoleptiklik hám fizika-ximiyalıq kórsetkishleri boyınsha sapesi qarıydarlar arasında joqarı jetiskenliklerge eristi. Aqırđı 6 jil ishinde araq ónimlari brendi Ózbekistan Respublikasında "TOP-3"ge kiriwin támiyinledi, bul islep shıgarıw hám satıw kólemi boyınsha derek beredi.

Qarataw araqini assortimentlari

Araq – kúshli alkogolli ishimlik bolip, ayriqsha dám hám jaǵımlı iyiske iye suw-spirтли eritpe. Tazalaw hám filtrlew usılları hár túrlı bolıwı múmkin, lekin ulıwma alǵanda, zavodta araq islep shıǵarıw birdey algoritmge muwapıq ámelge asırıladı.

1. *Suw tayarlaw.* Suw araqtıń tiykarǵı strukturalıq bólegi bolıp tabıladı, sol sebepli tayar ónimniń organoleptikalıq qásiyetleri onıń sapasına baylanıslı. Dáryalar hám bulaqlardıń joqarı aǵımınan alınatuǵın jumsaq suw joqarı standart esaplanadı. Suwdı qaynatıp bolmaydı, sonıń ushın kóp basqıshlı tazalaw : shóktiriw, aeraciyalaw hám kvarts qumı arqalı filtrlew alıp barıladı.

2. Araqtıń tiykarın quraytuǵın komponent – rektifikatsiyalanǵan spirt bolıp tabıladı. Ol azıq-awqat ósimlikler shiyki zatlarınan (dán, kartoshka, láblebi, dán hám kartoshka qospası hám basqalar) rektifikaciyalanıp alınadı. Dánlı shiyki zatlar maydalanadı hám qaynatıladı. Braga birinshi ret distillenedi hám distillew nátiyjesinde alınǵan shiyki spiritten 95% quwatlılıqqa iye rektifikaciyalanǵan spirt ajratıladı.

3. *Saralaw,* bul process dawamında suw-spirтли qospa alınadı. Eger kerek bolsa, qospanı xosh iyisli etetuǵın hám arnawlı maza beretuǵın qosımsha hám dám beriwshiler qosıladı.

4. *Filtrlew.* Araq kvarclı filtr járdeminde qattı qosımshalardan tazalanadı. Shókpe tóplanganda, filtr fraksiyalardan tazalanadı, onnan keyingi process dawam etedi.

5. Organikalıq birikpeler araqtıń dámi hám iyisine tásir etedi. Aldegidler hám efirlerdi alıp taslaw aktivlestirilgen kómir járdeminde ámelge asırıladı. Eger kerek bolsa bul process bir neshe ret tákirarlanadı.

6. Tayar aralasma bir neshe kún dawamında shóktiriledi. Aqırǵı basqıshı eki kúnnen jetti kúnge shekem dawam etedi. Bul waqıt ishinde araq komponentleri aralastırıladı, ónim juwmaqlawshı iyis hám dámge iye boladı.

7. *Ídıslarǵa quyıw.* Hár bir shıysheniń pútinligi tekseriledi, keyin suw menen juwıladı. Toltırıw ushın arnawlı avtomatikalıq sızıqlar qollanıladı. Birinshiden, araq shıyshege quyıladı, keyin bolsa arnawlı propkalar menen jabıladı. Juwmaqlawshı basqısh - bul etiketka jabıstırıw esaplanadı.

Likyor-araq ónimler. Bul júdá kúshli spirтли ishimlikler. Quramında qanttıń kópligi, xosh iyisiligi, reńi hám dámi olardıń basqa spirтли ishimliklerden ózgeshelenip turadı. Quramındaǵı spirt, qant muǵdarına hám shiyki onim quramına qaray likyor-araq ónimler bir neshe gruppaga bólinedi.

Likyor-araq sanaatı quramında 40% etil spirti hám 45% etil spirti bolǵan araqlar islep shıǵarıladı. Araqtıń hámme túrleri reńsiz, tınıq, hárqıylı bólekshelersiz hám ılayız bolıwı kerek.

Sapali araqlar saqlanganda shokpe bolmawi kerek. Araqlardn iyisi, dami ayrpqsha, biytanis iyislersiz ham damlersiz bolwi kerek. Araqlardn shiyshe butilkalarin teksergende olardagi spirt mugdari etiketkada korsetilgeninen tek 0,2% ke artiq yamasa kem bolwina ruxsat etiledi.

Likyor-araq onimlari islep shigarw ushin tazalangan *rektifikat-spirit*, jumsartilgan suw, jaña uzilgen ham keptirilgen miywe ham mayda rezovar miyweler, xosh iyisli qosimshalar, citrus miyweler qabigi, qant, kofe, qara burish, efir maylari, essensiyalar, awqatqa salinatuyn kislotalar, tabiiy ham jasalma boyawlar ham basqa qosimsha shiyki zatlar isletiledi. Isletiletuyn shiyki zatlar quramindagi qant ham spirttin mugdarina qaray likyor-araq onimlari bir neshe gruppaga bolinedi

Likyor-araq onimlerini assortimentlari

1 - keste

Onimler ati	Mugdari, %	
	spirt	qant
<i>Likyorlar:</i>		
<i>Kushli</i>	30-40	28,0-50,0
<i>Desert</i>	25-60	30,0-45,0
<i>Kremler</i>	20-23	49-69
<i>Demlemeler;</i>		
<i>Mazali</i>	16-25	8,0-30,0
<i>Mazalraq</i>	25-60	2,0-12,0
<i>Kushli ashshi</i>	35-75	0-5,4
<i>Kem quwath ashshi</i>	27-28	-
<i>balzamlar</i>	45	-
<i>nalivkalar</i>	18-20	28,0- 40,0
<i>Punshlar</i>	16-18	32-39
<i>Desert ishimlikler</i>	12-16	15-35

Likyorlar gewek, sozilwshi konsistenciyağa iye bolip, daslepki shiyki onim siyaqli xosh iyisli, quraminda qant kop boladi. *Likyorlar* 6 aydan eki jilga shekem emen bochkalarda saqlangannan keyin jane de nazik, jumsaq damli ham xosh iyisli bolip qaladi. Quramindagi spirt ham qanttin mugdarina qaray likyorlar kushli, desert ham kremlerge bolinedi.

Kushli likyorlar adette spirtler ham efir mayli shiyki onimler demlemeleri tiykarinda tayarlanadi. Olar quraminda 30— 45% spirt, 32—50% qant boladi.

Kushli likyorlarga *Shartrez*, *Benediktin*, *Stariy Tallinn*, *Kya-nu-Kukk (Tubirdegi qoraz)*, *EXO*, *Kristall*, *Apelsinovaya*, *Myatniy*, *Yujniy*, *Anisoviy* ham t.b kiredi. Desert likyorlar quraminda kushli likyorlardagidan kem (25—30%) spirt, (35—50%) qant boladi.

Kremlerdn kushi kem (20—23%), biraq, qanti (50—60%) boladi. Olar sozilwshi, sirop siyaqli, konsistensiyali boladi. Satwga *Malinoviy*, *Vishnyoviy*, *Ryabinoviy*, *Abrikosoviy*, *Shokoladniy*, *Klubnichiy*, *Yaichniy* ham basqa kremlar shigariladi.

Punshlar quraminda basqa onimlerden spirt kem (17%), qant (33—40%) boladi. *Punsh* tayarlaw ushin likyor-araq onimlerine isletiletuyn shiyki onimlerdn ozi isletiledi, biraq,

olardıń ayırım sortlarına *vino, konyak, rom, shay, kofe* demlemeleri qosıladı. Punshlardıń *quwat* beriwshi qásiyetleri bar.

Desertli ishimlikler quramı tárepinen shıyrın nastoykalarga jaqın, lekin quramında spirt (12—16%) hám qantlar (18—30%) boladı.

Likyor-araq ónimleriniń sıpat kórsetkishleri. Spirtli ishimliklerdiń sapası organoleptikalıq hám fizika-ximiyalıq kórsetkishlerine qarap tekseriledi. Ónimniń sırtqı kórinisi (qadaqlanıwına, etikatkası, kólemi, tıñlılıǵı), reńi, dámi hám iyisi organoleptikalıq baha beriledi. Ónimniń etiketkası taza hám kólemi tolıq bolıwı kerek. Bul ónimler tıñq hám shóǵindisiz bolıwı kerek, *Osobaya* araqtan basqa hámme ónimler shayqatılǵanda joǵalıp ketetuǵın gúńgirt reńli tamshılar bolıwı múmkin. Reńi, dámi hám iyisine 10 ballı sistemada baha beriledi: reńi—2 ball, dámi—4, xosh iyisine—4 ball.

Juwmaqlaw: *Alkogol azıq-awqat sanaatınıń bir bólegi bolıwına qaramastan insan organizimi ushın ziyanlı bolıp tabıladı. Onimlerdi islep shıǵarıwdan alınatuǵın payda joqarı bolıwı menen birge oniń eksportı arqalı mámleketler júda jaqsı natıyjelerge erisken. Biraq ayırım mámleketlerde bunday onimlerdi islep shıǵarıwǵa ayırım sheklewler qoyılǵan.*

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Kurbanbaeva.G.S,« Azıq-awqat texnologiyası tiykarları »Sabaqlıq .NUKUS- "ILIM-NUR " – 2023,414 b
2. Toshkent, 2000-yil, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" (2000-2005)
3. Z Sh. Sapayeva, B- A. Abdullayeva; " Spirtii va bijg'itilgani mahsulollar ishlab chiqarish texnologiyasi" ©«NOSHIR» nashriyoti, 2013. ISBN 978-9943-4115-6-2
4. N.SH.Abdullaev, J.R. Xo'shvaqtov, X.Sa'dullaev, I.U.Xaydarov.Pivo va vino mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi/ Navro'z nashriyoti.2019.-288 bet.ISBN 978-9943-56-442-8
- 5.Kurbanbayeva, G. . (2023). Innovative ways of increasing grain productivity in the agriculture. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
- 6.Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). Grain and grain structure. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33.<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
7. Kurbanbaeva , G. ., & Dauletiyarova , M. (2024). Qoraqalpog'iston respublikasida biostimulyatorlarni boshqoli don ekinlarga qo'llash va hosildorligini oshirish. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151.
<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>